

AUTOMAÇÃO DOS PORTOS: OS BENEFÍCIOS DA INDÚSTRIA 4.0

Liane dos Santos Borges, FATEC da Zona Leste, lianeborges@fatec.sp.gov.br

Vinícius Feliciano da Silva, FATEC da Zona Leste, vinicius.silva359@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, FATEC da Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *O setor portuário tem grande relevância nas negociações comerciais e no Brasil, ainda mais, pela extensão da sua costa marítima e a grande quantidade de portos e terminais. A realidade da indústria 4.0, resultado das revoluções industriais anteriores, apresenta diversos pilares que visam otimizar processos, reduzir erros e custos e promover eficiência e eficácia. Este artigo tem como objetivo colocar em discussão a viabilidade da implantação da indústria 4.0 nos portos brasileiros, com base em resultados até então obtidos. A adoção dos pilares da indústria 4.0 nos portos fez com que eles conseguissem aumentar a sua produtividade durante a execução dos processos portuários, sem que houvesse a perda da qualidade do trabalho. A automação fará com que a ocorra a gestão e controle dos processos em tempo real, permitindo diagnosticar falhas em segundos. A segurança deverá ser mais rigorosa, já que os dispositivos inteligentes estarão conectados à internet, permitindo um controle remoto do robô.*

Palavras-chave. *Indústria 4.0, Robôs, Portos, Automação, Logística.*

ABSTRACT. *The port sector has great relevance in commercial negotiations and in Brazil, even more so, due to the extension of its maritime coast and its large number of ports and terminals. The reality of Industry 4.0, a result of previous industrial revolutions, presents several pillars that aim to optimize processes, reduce errors and costs, and promote efficiency and effectiveness. This article aims to discuss the feasibility of implementing Industry 4.0 in Brazilian ports, based on results obtained so far. The adoption of the Industry 4.0 pillars in ports has made it possible for ports to increase their productivity during the execution of port processes, with no loss in the quality of work. Automation will make the management and control of processes occur in real time, allowing failures to be diagnosed in seconds. Security will be tightened, since the intelligent devices will be connected to the internet, allowing remote control of the robot.*

Keywords. *Industry 4.0, Robots, Ports, Automation, Logistics.*

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, a utilização de computadores, robôs e da inteligência artificial para realização de diversos tipos de tarefas tem sido cada vez maior. A automação, descrita de um modo simples, é a utilização de sistemas, mecânicos e/ou eletrônicos, para a realização de um processo que é realizado manualmente, geralmente no caso do trabalho humano. Uns dos principais benefícios da automação são: segurança, padronização de tarefas/processos, redução de custos, controle sobre todo o processo etc. A automação é inclusive vista em portos, a principal via de entrada e saída de mercadorias de um país.

O Brasil possui mais de 40 portos. Historicamente podemos destacar em 1808 a ‘abertura dos portos’, que inseriu o Brasil no sistema econômico internacional. Podemos citar também a privatização das administrações dos portos, que ocorreu na ocasião da Proclamação da República. O primeiro a ser

privatizado foi o de Santos. A partir dessas privatizações os portos passam a ter considerável relevância para o desenvolvimento econômico do país. As leis e regulamentos para este setor foram criadas apenas no começo do século XX, já que as concessões para construção de portos datam desta época.

O artigo apresentará os principais impactos da automação na realização das atividades de um terminal portuário. O objetivo do artigo é identificar os impactos da automação nas atividades portuárias. A metodologia utilizada para a confecção do artigo foi a pesquisa bibliográfica, através de artigos e livros já publicados sobre o tema, e a pesquisa quantitativa, analisando os dados de portos já automatizados.

O presente artigo visa abordar a viabilidade e os benefícios da implantação da indústria 4.0 nos portos brasileiros e os impactos que essa ação pode ter sobre todo o sistema portuário do país. Serão citadas as características e vantagens de cada um dos pilares desta tecnologia e cabe a discussão sobre os benefícios e o desafio para a sua viabilidade.

2. A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA

Há muito tempo o homem vem em busca de encontrar maneiras de realizar tarefas de forma automática. O advento das revoluções industriais trouxe benefícios, e também desafios, à sociedade.

Figura 1 - Visão geral das quatro revoluções industriais

Fonte: DRATH & HORCH, 2014

A adoção das máquinas no sistema de produção, junto ao trabalho manufaturado, trouxe benefícios ao

sistema produtivo das indústrias. O benefício alcançado através da adoção das máquinas foi a focalização do trabalhador nas etapas de produção, já que anteriormente a 1º revolução industrial, o trabalho participava de todas as etapas do processo produtivo, da compra dos insumos até a venda ao consumidor. Essa revolução industrial é chamada de “Mecanização” (DRATH & HORCH, 2014).

Mencionada por DRATH e HORCH (2014) de “Eletrificação”, a 2º revolução industrial inseriu novas fontes de energia, como petróleo e a eletricidade, dado que o carvão foi a fonte de energia utilizada na 1º revolução industrial. A utilização do petróleo e da eletricidade fizeram com que a produtividade dentro das indústrias aumentasse, dado que as máquinas conseguiam funcionar por mais tempo, de forma mais acelerada, e assim, produzindo ainda mais. Além disso, a 2º revolução industrial trouxe um melhor sistema de transporte, com o surgimento do avião e o a expansão do modal ferroviário e marítimo por vários países. O avanço do setor de comunicações também foi também um marco nessa revolução industrial, permitindo conectar pessoas e lugares de diferentes países.

A “Digitalização” DRATH & HORCH (2014), é a integração da tecnologia com o sistema produtivo. A utilização de mais fontes de energias como as fontes renováveis, limpas e que possuam um custo baixo em comparação a aquelas utilizadas nas revoluções anteriores, permitiram com que o custo de produção e a produtividade aumentasse ainda mais na indústria. A utilização de computadores já pôde ser vista durante o processo, levando a um novo modelo de produção, a automação, do processo produtivo dentro das indústrias. A 3º revolução está bastante presente no nosso cotidiano.

Em face da evolução da tecnologia, a 4º revolução industrial é a revolução digital, com introdução da internet dentro da indústria, utilizando sistemas ciber-físicos, a Internet das Coisas, sistemas de informação, máquinas inteligentes e sistemas de armazenamento de dados.

3. PILARES DA INDÚSTRIA 4.0

Segundo ALTUS (2019), a Indústria 4.0 tem nove pilares: Análise de dados; Robótica; Simulação; Integração de sistemas; Internet das coisas; Cibersegurança; Computação em nuvem; Manufatura aditiva; Realidade aumentada.

Figura 2 - Pilares da Indústria 4.0

Fonte: Altus

3.1 ANÁLISE DE DADOS

“A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação.” (Gil, 1999, p. 168).

Devido a grande quantidade de dados que são gerados durante um processo de uma máquina, a análise dos dados gerados é fundamental. A análise de dados permite observar informações das máquinas, pontos fora do padrão, comportamentos típicos etc. Com isso, podemos traçar estratégias para atingir uma performance melhor.

3.2 ROBÓTICA

A robótica vem sendo cada vez mais utilizada nos processos industriais. Segundo Santos (2004): “Usualmente o termo Robótica emprega-se para indicar a disciplina associada ao uso e programação de robots [...]”. Um robô é capaz de realizar tarefas de repetição, mas, com o avanço da tecnologia, estão se tornando cada vez mais inteligentes, aprendendo através de suas experiências e melhorando ainda mais a sua execução.

Figura 3 - Robôs na medicina

Fonte: H9J

Uma das principais áreas da robótica é a inteligência artificial. Segundo Silva e Mairink (2019):
“A Inteligência artificial, resumidamente, é a possibilidade de uma máquina, através de algoritmos, possuir capacidade cognitiva semelhantes ao de um ser humano; com isso pode realizar atividades que antes apenas o homem era capaz.”

A capacidade de fazer com que um robô tenha uma capacidade de percepção, que reconheça e identifique as suas falhas e as melhore é algo extremamente importante, não só para a indústria, mas também para a sociedade. Robôs já são utilizados em diversas áreas da sociedade: medicina, engenharia, arquitetura, indústria etc. e com o advento da inteligência artificial, a tendência do uso de robôs inteligentes está cada vez maior.

3.3 SIMULAÇÃO

E se tivermos uma maneira de testar um produto sem que seja necessário criar um protótipo físico? O pilar da simulação entra nessa parte. Utilizando-se de softwares adequados, podemos simular testes com um produto a fim de realizar análises de resistência, durabilidade etc.

3.4 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

De acordo com DRATH & HORCH (2014), a Indústria 4.0 está relacionada ao termo Sistemas Ciber-Físicos (Cyber Physical System, em inglês). O conceito dos sistemas ciber-físicos passa pelas hipóteses: Hipótese 1: A estrutura da comunicação nos sistemas de produção se torna mais acessível e por isso, podendo serem introduzidas em qualquer lugar, sendo útil na engenharia, serviços, diagnósticos, operações e serviços de produtos.

Hipótese 2: A conexão da internet a máquinas, fábricas e dispositivos fará com que dados sejam armazenados em tempo real, sendo pesquisáveis, exploráveis e analisáveis em qualquer lugar através da conexão.

Hipótese 3: A capacidade de armazenamento de dados na internet fará com que as máquinas, fábricas e dispositivos consigam guardar documentos e informações sobre si ou outros objetos na rede. A

possibilidade de armazenar os dados, atualizáveis em tempo real, permite a representação dos dados em sua última versão disponível.

A integração de sistemas permite uma melhor comunicação entre máquinas, garantindo uma gestão de processos mais automatizado

A adoção da integração de sistemas permite que a comunicação entre máquinas seja mais bem organizada e gerida, garantindo um processo automatizado.

3.5 INTERNET DAS COISAS

Santos et all (ANO) diz:

“A Internet das Coisas, em poucas palavras, nada mais é que uma extensão da Internet atual, que proporciona aos objetos do dia-a-dia (quaisquer que sejam), mas com capacidade computacional e de comunicação, se conectarem à Internet. A conexão com a rede mundial de computadores viabilizará, primeiro, controlar remotamente os objetos e, segundo, permitir que os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviços. Estas novas habilidades, dos objetos comuns, geram um grande número de oportunidades tanto no âmbito acadêmico quanto no industrial.”

A possibilidade de uma máquina se conectar com um ambiente por meio da tecnologia é um dos pontos mais importantes da Indústria 4.0. Uma conexão entre os dispositivos permite uma gestão de um processo mais automatizado.

3.6 CIBERSEGURANÇA

As revoluções industriais trouxeram, e ainda trazem, diversos benefícios para a sociedade, mas também desafios. Segundo Teles (2015): “Com o evoluir da tecnologia, o Homem encontra-se cada vez mais dependente das tecnologias de informação e comunicação, sendo o espaço criado por estas tecnologias conhecidas por “ciberespaço”. O homem está cada vez mais “refém” da tecnologia, utilizada para acessar bancos, enviar mensagens etc. e com isso surge a cibersegurança. A cibersegurança vem para proteger o “ciberespaço”.

O homem está, praticamente, com a sua vida inteira ligada com a tecnologia. O celular acessa bancos, enviar mensagens, fotos, vídeos e armazena dados pessoais. Em razão disso, os problemas de segurança estão cada vez mais aparentes, os problemas de vazamento de dados, ataques a redes e computadores são um grande perigo não só para as pessoas, que podem ter todos os seus dados e informações confidenciais expostas para todos, mas também para empresas, já que um dos ativos mais importante, atualmente, de uma empresa, são os dados.

3.7 COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Segundo Ruschel et all (2010):

“A computação em nuvem é a idéia de utilizarmos, em qualquer lugar e independente de plataforma, os mais variados tipos de aplicações através da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos

próprios computadores. Com isso, os super-computadores terão os seus destinos a quem realmente precisam, pois tudo será baseado na internet.” Durante a conexão dos dispositivos, milhares de dados são transmitidos entre eles. A computação em nuvem permite, além de uma melhor integração de sistemas, a possibilidade de armazenar e compartilhar dados de diferentes localidades.

3.8 MANUFATURA ADITIVA

De acordo com Seleme et al (2020): “A manufatura aditiva abrange uma ampla variedade de tecnologias que fabricam produtos camada por camada, sendo esses, objetos tridimensionais, impressos de acordo com a demanda.”

A possibilidade de criar um produto ou uma peça através de uma impressora 3D com uma matéria ou desenho diferenciado é algo extremamente importante para a indústria.

3.9 REALIDADE AUMENTADA

Machado (2011) diz:

“[...] a realidade aumentada mantém o usuário no seu ambiente físico e transporta o ambiente virtual para o espaço do usuário, por meio de algum dispositivo tecnológico. Assim, a interação do usuário com os elementos virtuais ocorre de maneira natural e intuitiva, sem necessidade de adaptação ou treinamento.”

Uma das áreas mais impactadas pela realidade aumentada é a área da medicina. A utilização de robôs controlados por humanos permite uma maior precisão durante procedimentos de alto risco.

4. PORTOS BRASILEIROS

De acordo com o IBGE (2021), a costa brasileira tem uma extensão de 10.959 km. Desta forma, o Brasil destaca-se no transporte hidroviário pelo número de portos e terminais.

A ANTAQ (2019) destaca como os dez principais portos brasileiros, considerando-se movimentação de carga, qualidade da prestação de serviços, alta tecnologia e eficiência:

Tabela 1 - Principais portos brasileiros

Porto	Estado	Tipo
Porto de Santos	SP	Público
Porto de Paranaguá	PR	Público
Porto Itapoá	SC	Privado
Portonave	SC	Privado
Porto de Rio Grande	RS	Público
Dp World Santos	SP	Privado
Porto Chibatão	AM	Privado
Porto de Suape	PE	Público
Porto de Itajaí	SC	Público
Porto do Rio de Janeiro	RJ	Público

Fonte: Elaborado pelo autor

As leis e regulamentos para este setor foram criados apenas no começo do século XX, já que as concessões para construção de portos datam desta época.

Por volta de 1920 aconteceu uma transição da economia nacional e mais precisamente em 1922 foi instituído o Regulamento dos Portos Organizados, onde se estabelece uma hierarquia portuária. Foram considerados portos organizados: Manaus, Belém, Recife, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e Rio Grande (GOULARTI FILHO, 2008).

A década de 90 ficou marcada nesse setor pela abertura comercial, pela chegada de um grande volume de mercadoria importada, porém os portos brasileiros estavam despreparados para tal mudança (GOULARTI FILHO, 2008). A partir de então os investimentos que foram e são feitos neste setor nunca são proporcionais ao crescimento do comércio internacional do país. Temos grandes portos, que poderiam alcançar maior eficácia caso os investimentos feitos para melhoria e modernização fossem mais adequados.

Quando se fala em portos brasileiros informatizados, citamos dois portos, público e um privado:

O Porto de Vitória, Estatal, destaca-se porque conta com um avançado sistema de gerenciamento de informações do tráfico de embarcações. Este é um porto que é, em tese, mais fácil de se informatizar pelo seu tamanho. Trata-se um porto menor que o de Santos, por exemplo, tanto no que se refere a extensão territorial, quanto à movimentação de volume de carga. (DRONES...,2017, p. 1)

O porto Dp World Santos, que pertence ao grupo Dubai Ports World, também é uma referência por seus equipamentos modernos, tecnologia de ponta e alta produtividade. Este porto trabalha continuamente para que seja um porto reconhecidamente consolidado como “um complexo multipropósito para movimentação de carga” (DP..., 2020)

Analisando a eficiência dos portos como o Dp World Santos e o porto Chibatão, maior complexo portuário privado da América Latina, entendemos a relevância que a privatização trouxe para a qualidade no funcionamento dos portos brasileiros.

Se levarmos em consideração a premissa, nesse setor, de que quanto maior for a economia de um país, melhores e mais desenvolvidas deverão ser suas instalações portuárias, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, contando com investimentos cada vez mais substanciais e interesse por parte dos órgãos e autoridades públicas. (SCAZUFCA, 2012 p. 140)

4.1 A INDÚSTRIA 4.0 NOS PORTOS

Um porto inteligente é aquele que com sistemas automatizados integrados permite a otimização de todos os serviços portuários.

A indústria 4.0 é considerada a quarta e última, até então, revolução industrial e no seu sentido mais profundo seria o uso integrado de certas tecnologias, tais como: internet das coisas, automação robótica, integração de sistemas, the cloud (gerenciamento de sistemas nas nuvens etc. (MOURA, 2020).

Essa tecnologia, se implantada e gerenciada de forma adequada, pode ter o potencial de tornar os modelos atuais dos portos em hubs de logística de extrema flexibilidade, solucionando gargalos logísticos e resolvendo problemas em todas as etapas da cadeia logística (MARTINS; SANTOS; VALDRIGHI, 2019).

Atualmente, um modelo de porto inteligente é o de Roterdã, na Europa. Desde a década de 90 ele destaca-se pela automação em suas instalações. Foi o primeiro porto do mundo a ter, em 2015, um terminal de contêineres completamente automatizado (LOBO, 2016).

Figure 4 - Porto de Rotterdam

Fonte: Joresimão (2018)

5. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realizar esse artigo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, analisando artigos e materiais já publicados sobre os assuntos mencionados no decorrer do artigo. Segundo Lima e Mito (2007, p.7): “[...] a pesquisa bibliográfica como um procedimento metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras pesquisas.”.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um caso da indústria 4.0 presente que trouxe um benefício foi ao Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), em Santos. A inauguração de um Centro de Controle Operacional (CCO), que monitoria todas as etapas do processo, desde a chegada do açúcar e grãos, em tempo real, trouxe a possibilidade do operador realizar o acompanhamento do processo direto da sua casa.

O processo de controle de qualidade da carga também recebeu a indústria 4.0. Utilizando três amostradores automáticos, o terminal conseguiu saltar de um procedimento, feito em 24 horas, de 30 veículos para aproximadamente 250 veículos. A produtividade aumentou em 8 vezes, sem interferência na qualidade do trabalho.

5. CONCLUSÃO

A Indústria 4.0 é uma realidade e apresenta diversos benefícios para todos os setores da economia de um país. Quando se fala em porto automatizado, é possível citar o de Roterdã, na Holanda, e outros que já estão sendo vistos como resultado, na prática, os benefícios da implantação de sistemas informatizados em suas operações. No Brasil, essa mudança ainda ocorre a passos lentos e há muitas questões a serem pontuadas antes que a Indústria 4.0 se torne uma realidade do sistema portuário brasileiro.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer aos nossos professores, as pessoas com que passamos uma fase de muitos aprendizados na nossa vida em busca de conhecimento; aos nossos familiares, que durante a fase difícil que passamos com o Covid-19, não deixaram de nos apoiar em busca do nosso objetivo.

REFERÊNCIAS

TEIXEIRA, E. B. A Análise de Dados na pesquisa Científica: importância e desafios em estudos organizacionais. **Desenvolvimento em Questão**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 177–201, 2011. DOI: 10.21527/2237-6453.2003.2.177-201. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/84>>. Acesso

em: 14 nov. 2021.

TELES, Tiago Miguel Fonseca Paiva de Sousa. **Cibersegurança: detecção de outliers**. Alfeite, São Paulo, 2015.

RUSCHEL, Henrique; ZANOTTO, Mariana Susan; MOTA, Wélton Costa Da. Computação em Nuvem. PPGIA, [S.L], abr. 2010. Disponível em: <<http://www.ppgia.pucpr.br/~jamhour/RSS/TCCRSS08B/Welton%20Costa%20da%20Mota%20-%20Artigo.pdf>>. Acesso em: 18 de setembro de 2021.

SILVA, J. A. S. DA; MAIRINK, C. H. P. Inteligência artificial. LIBERTAS: Revista de Ciências Sociais Aplicadas, v. 9, n. 2, p. 64-85, 13 dez. 2019. Disponível em: < <http://famigvirtual.com.br/famig-libertas/index.php/libertas/article/view/247/230>>. Acesso em: 02 de setembro de 2021.

SANTOS, Bruno P.; SILVA, Lucas A. M.; CELES, Clayson S. F. S.; NETO, João B. Borges; PERES, Bruna S.; VIEIRA, Marcos Augusto M.; VIEIRA, Luiz Filipe M.; GOUSSEVSKAIA, Olga N.; LOUREIRO, Antônio A. F. Internet das Coisas: da Teoria à Prática. Ciências da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Disponível em: <<https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/internet-das-coisas.pdf>>. Acesso em: 03 de outubro de 2021.

Inácio, D., Drozda, F. O., Silva, W. A., Marques, M. A. M., & Seleme, R. (2020). Revista Competitividade e Sustentabilidade, 7(3), 653-667. Disponível em: < <https://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus/article/download/23861/pdf/98669>>. Acesso em: 10 de novembro de 2021.

RIBEIRO, Marcos Wagner S; ZORZAL, Ezequiel Roberto. Realidade Virtual e Aumentada: Aplicações e Tendências. SBC, Uberlândia-MG, 2011.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SANTOS, Vítor M. F. **Robótica Industrial**. Universidade de Aveiro, Portugal, 2004.

SANTOS, Vítor M. F. Indústria 4.0: como as empresas estão utilizando a simulação para se preparar para o futuro. Rev. Cienc. Exatas Tecnol., v. 12, n. 12, p. 49-53, 2017. Disponível em: <

<http://dx.doi.org/10.17921/1890-1793.2017v12n12p49-53>>. Acesso em: 03 de novembro de 2021.

LOBO, Alexandre. **O porto de Roterdã e os robôs**. In: O porto de Roterdã e os robôs. 2016. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/roterda-o-porto-e-os-robos/>>. Acesso em: 1 de novembro de 2021.

MARTINS, Letícia Magenta da Silva; SANTOS, Luiz Henrique Pereira dos; VALDRIGHI, Rebecca Brandão Pereira. **Análise das vantagens e desafios da automação em terminais de contêineres**. 2019. FATECLOG Guarulhos 2019. Disponível em: <<https://fateclog.com.br/anais/2019/AN%c3%81LISE%20DAS%20VANTAGENS%20E%20DESAFIOS%20DA%20AUTOMA%c3%87%c3%83O%20EM%20TERMINAIS%20DE%20CONT%c3%8aINERES.pdf>>. Acesso em: 1 de novembro de 2021.

MOURA, Delmo Alves de. **INDUSTRIA 4.0 - Análise de operações portuárias em terminais de contêineres**. 2020. Artigo (Engenharia de Operações e Processos da Produção) - Universidade Federal do ABC, Bauru, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/345780060_INDUSTRIA_40_-_ANALISE_DE_OPERACOES_PORTUARIAS_EM_TERMINAIS_DE_CONTEINERES>. Acesso em: 1 de novembro de 2021.

VEJA. **Quais são os impactos da indústria 4.0 no agenciamento marítimo**. [S. l.], 2 Jul. 2019. Disponível em: <<https://www.wilsonsons.com.br/pt-br/blog/impactos-da-industria-4-0-no-agenciamento-maritimo/>>. Acesso em: 1 de novembro de 2021

COPERSUCAR. Porto tecnológico: automação é a chave para o desenvolvimento. **G1**, São Paulo, 31, maio de 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/especial-publicitario/copersucar/o-acucar-brasileiro-para-o-mundo/noticia/2021/05/31/porto-tecnologico-automacao-e-a-chave-para-o-desenvolvimento.ghtml>>. Acesso em: 20 de outubro de 2021.

VIANNA JUNIOR, Edison de Oliveira. **Modelo de Gestão e Automação dos Portos Brasileiros**. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia de Energia e Automação Elétrica) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-20072009--outorado_Edson.pdf. Acesso em: 12 de novembro de 2021.

DRATH, R.; HORCH, A. Industrie 4.0: Hit or hype? IEEE industrial electronics magazine, v. 8, n. 2, p.

56–58, 2014. Disponível em: < https://www.researchgate.net/profile/Rainer-Drath/publication/263285662_Industrie_40_Hit_or_Hype_Industry_Forum/links/5909965e458515eb495dde7/Industrie-40-Hit-or-Hype-Industry-Forum.pdf>. Acesso em: 16 de setembro de 2021.

PEREIRA, Adriano; SIMONETTO, Eugênio de Oliveira. Indústria 4.0: Conceitos e perspectivas para o Brasil. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v.16, n. 2, p.1-9, 2018.